

чен для эксплуатации во взрывобезопасных помещениях; имеет устройство сигнализации о достижении в анализируемом газе верхнего и нижнего значений заданной объемной

доли кислорода, унифицированный выходной сигнал 0-5 мА или 4-20 мА для информационной связи с другими изделиями.

Газоанализатор серти-

фицирован и занесен в Государственный реестр средств измерений. Области его применения: криогенная техника, химическая промышленность и медицина. ■

Кириаков В.Х., к.ф.-м.н., ген. директор ООО «ИМПЕДАНС»,

Любимов В.В., зав. научно-производственной лабораторией геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН

МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБСЕРВАТОРИЯХ

Развитие современной бытовой техники и средств связи, когда реальное место проведения научных исследований может подвергаться влиянию различных источников электромагнитных полей (ЭМП) и излучений, ставит вопросы создания универсальных средств их обнаружения и инструментального контроля, позволяющих фиксировать характеристики ЭМП и его пространственный градиент. На протяжении последних десяти лет в ИЗМИРАН в этом направлении ведутся работы по созданию приборов, которые наряду с заданными специальными техническими параметрами должны обладать такими необходимыми характеристиками, как удобством применения в полевых и лабораторных условиях, надежностью, простотой в обращении и низкой стоимостью.

В период с 2005 г. по настоящее время разработано несколько моделей новых приборов, позволяющих проводить изучение постоянных и переменных магнитных полей, их пространственные характеристики. В их число входят: интеллектуальные магнитометры серии «ИМПЕДАНС» IDL-09, IDL-12 и переносной магнитометр-градиентометр IGF-02.

Регистратор магнитной

активности (РМА) IDL-09 является компонентным магнитометром, выполненным на основе однокомпонентного феррозондового магниточувствительного датчика (МЧД) и предназначенным для измерения в реальном времени, регистрации, хранения, анализа и представления данных измерений вариаций одной из составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли: D , H , Z , X , Y , а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю, и для специальных целей. РМА автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения путем расчета и визуализации в реальном времени индекса магнитной активности. Прибор может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции, а также для оценки интенсивности магнитной бури по величине склонения магнитного поля Земли (МПЗ) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени. Кроме того, прибор позволяет определить величину и местонахождение «вредных» электро-

магнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте.

РМА IDL-09 имеет три диапазона для измерений вариаций МПЗ: ± 1 ; ± 10 и ± 100 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных диапазонов при регистрации постоянного и переменного магнитного поля составляет ± 1 нТл, цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается программно. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных составляет 1 Мбайт, что обеспечивает непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накопление данных в течение 8 ч, а при использовании стандартного обсерваторского режима с усреднением данных на минутном измерительном интервале объема встроенной памяти хватает на регистрацию данных в течение более чем 200 сут. Передача накопленных данных осуществляется в персональный компьютер (ПК) по последовательному протоколу (RS-232) со скоростью 38400 бод. Предусмотрена возможность питания прибора от источника постоян-

ного тока напряжением 9...12 В и от сети переменного тока напряжением 220 В±10%, (50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 10 В. При этом мощность потребления от источника постоянного тока составляет не более 1,5 Вт.

Габаритные размеры и масса МЧД, блока измерения и накопления, устройства поворотного и всего прибора в упаковочной таре соответственно: 50х40х40 мм (0,3 кг); 260х210х150 мм (1,0 кг); 80х180х90мм (0,6 кг); 300х400х220 мм (4,5 кг).

В рабочих условиях прибор обеспечивает измерение и регистрацию магнитного поля непрерывно и круглосуточно с сохранением своих технических характеристик.

РМА IDL-09 выполнен в виде лабораторного прибора и состоит из двух основных блоков: блока датчика и блока измерения и накопления информации, которые соединены между собой кабелями длиной 5 м (рис. 1).

Магнитометр феррозондовый двухканальный (МФД) IDL-12 является высокочувствительным компонентным магнитометром, предназначенным для одновременного измерения в реальном времени, регистрации и представления данных измерений вариаций двух составляющих ВМИ поля Земли: D , H , Z , X , Y , T , а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками; для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю, и для специальных целей.

МФД IDL-12 выполнен на основе двух однокомпонентных феррозондовых МЧД, имеющих диапазон для измерений вариаций МПЗ – 0...±100 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных каналов прибора при регистрации магнитного поля составляет ±1 нТл. Цикл авто-

Рис. 1. Общий вид магнитометра IDL-09

матических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается при помощи ПК программно. Визуализация измеренных данных осуществляется при помощи двухстрочного цифрового индикатора. Относительная погрешность измерения поля для каждого измерительного канала прибора составляет не более 2%. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе каждого из измерительных каналов прибора составляет ±2,5 В. Передача измеренных данных осуществляется в ПК по последовательному протоколу (RS-232) со скоростью 38400 бод.

Напряжение питания прибора от источника постоянного тока составляет 9...12 В, типовое напряжение питания – 10 В, мощность потребления от источника постоянного тока – не более 1,5 Вт, диапазон рабочих температур – 10...40°C.

Габаритные размеры и масса магнитоизмерительного преобразователя (МИП) составляют 20х20х63 мм (0,1 кг), блока измерения (БИ) – 100х100х50 мм (0,5 кг).

МФД IDL-12 выполнен в виде лабораторного прибора и сос-

тоит из следующих основных блоков: БИ и двух одинаковых МИП, которые соединены с БИ при помощи кабелей длиной 1,5...2,5 м. Каждый из МИП выполнен на основе однокомпонентного феррозондового МЧД (рис. 2).

Интеллектуальный магнитометр-градиентометр (ИМГ) IGF-02 «GRADIMAG» является высокочувствительным прибором, предназначенным для измерения линейного градиента магнитного поля, его вариаций в статике; для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, и для специальных целей. ИМГ может использоваться на суше, в полевых условиях для проведения геофизических и научных исследований и поисковых работ, в качестве автономной стационарной вариационной станции, работать в режиме «магнитных весов» для определения намагниченности различных предметов.

ИМГ выполнен в виде переносного прибора и состоит из двух основных частей: блока датчиков (БД) и блока измерения и накопления (БИН), соединенного с БД при помощи кабеля длиной 1,4 м (рис. 3). БД выполнен на основе двух однокомпонентных

Рис. 2. Общий вид магнитометра IDL-12

феррозондовых МЧД, центры которых отстоят друг от друга на расстоянии 1 м, а оси которых расположены на одной линии. Тем самым организована «жесткая измерительная база» прибора.

Режим работы ИМГ непрерывный, автономность работы определяется ресурсом источника питания. В стационарном варианте работы прибора (в режиме вариационной станции) БД ставится в горизонтальной плоскости на немагнитные подставки-пятячки и при помощи юстировочных винтов точно фиксируется горизонтально в заданном направлении «измерительной базы». В походном варианте БД используется наплечный ремень, при этом юстировочные винты могут быть сняты.

Корпус БД, имеющий прямоугольную форму с размерами 105x47x18 мм, выполнен из немагнитного материала. Масса БД вместе с соединительными кабелем и разъемом в походном варианте составляет не более 0,35 кг. Основой конструкции БИН является пластмассовый корпус (см. рис. 3), на передней панели которого расположен графический индикатор и пленочная 18-кнопочная клавиатура. При помощи клавиатуры происходит управление работой всего прибора и установ-

Рис. 3. Общий вид интеллектуального магнитометра-градиентометра IGF-02 «GRADIMAG»

ка режимов визуализации измеренных данных на графическом индикаторе, а также комментариев при фиксации измеренных данных в память прибора.

ИМГ является векторным прибором, работающим в диапазоне полей ± 50 мкТл и имеет три измерительных диапазона для измерения линейного градиента магнитного поля: ± 100 ; ± 1000 и ± 8000 нТл. При этом возможно программное масштабирование регистрации данных на графическом индикаторе в сторону увеличения разрешающей способности. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства БИН для всех измерительных диапазонов составляет ± 1 нТл, цикл автоматических измерений – 0,1 с. В приборе предусмотрена возможность изменения цикла автоматических измерений программно.

Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных составляет 1 Мбайт, что позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 ч. Передача накопленных данных осуществляется в ПК со скоростью 9600 бод по последовательному протоколу.

Напряжение питания прибора от источника постоянного тока находится в пределах 9...12 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока при помощи стандартного сетевого адаптера, а также возможность контроля напряжения источника питания на графическом дисплее. Мощность потребления прибором энергии от источника постоянного тока не более 1,0 Вт.

Габаритные размеры и масса БД составляют 105x47x17 мм (0,6 кг), БИН – 228x115/72x48 мм (0,4 кг). ■

Шипачев В.А., к.х.н., ст. научный сотрудник лаборатории галоидных соединений благородных металлов Института неорганической химии им. акад. А.В. Николаева СО РАН

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ОЧИСТКА НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ ИЗ ЛОМОВ И ОТХОДОВ

Понятие экономической эффективности переработки вторичного техногенного сырья выходит за рамки названия данной статьи, имеет более широкое толкование и в доказательствах не нуждается. Известно,

что запасы минерального сырья на Земле ограничены. В связи с чем Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) учредил специальный комитет КЭМРОН, призванный заниматься хими-

ческими исследованиями, направленными на удовлетворение первостепенных нужд человечества. На третьей конференции КЭМРОН, проходившей в 1984 г. в Гааге, обсуждались вопросы по химико-промышленным про-